

UNE CURIEUSE ÉGALITÉ ENTRE DEUX SOMMES DE PRODUITS DE COEFFICIENTS BINOMIAUX

FLAVIEN MABILAT

RÉSUMÉ. On va montrer dans ce texte que, pour tous entiers naturels n et l , l'égalité suivante est vérifiée :

$$\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} = \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}.$$

On traitera d'abord le cas où $l \leq n$ pour lequel les deux sommes ne contiennent que des coefficients binomiaux classiques. Ensuite, on se placera dans le cadre général en utilisant les coefficients binomiaux généralisés.

ABSTRACT. We will show in this text that, for all non-negative integers n and l , the following equality is verified:

$$\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} = \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}.$$

We will first address the case where $l \leq n$, for which both sums contain only classical binomial coefficients. Then, we will consider the general framework using generalized binomial coefficients.

Mots clés : coefficients binomiaux, continuant, polynômes de Tchebychev de seconde espèce.

1. INTRODUCTION

Les coefficients binomiaux apparaissent dans de nombreuses branches des mathématiques. Outils incontournables de la combinatoire, on les retrouve dans une myriade de résultats de dénombrement bien connus, comme par exemple le théorème de Sperner ou le théorème de Cayley (voir par exemple [1]). Cela dit, ils se font également les compagnons de route d'objets en apparence plus éloignés des questions de comptage. Les coefficients binomiaux surgissent notamment dans l'expression des polynômes de Tchebychev, dans la démonstration de Bernstein du théorème d'approximation de Weierstrass ou bien encore dans la formule de Leibniz sur les dérivées.

À la lueur de ce large spectre d'application, il n'est pas étonnant que de nombreuses propriétés des coefficients binomiaux aient été recherchées. Parmi celles-ci, on peut distinguer deux grandes familles : les propriétés arithmétiques et les formules de sommation. Dans la première catégorie, on peut notamment citer le théorème de de Lucas qui exprime le reste de la division du coefficient binomial $\binom{n}{k}$ par un nombre premier p en fonction du développement en base p des entiers n et k (voir [4] section XXI). Pour ce qui est des formules sur les sommes, on dispose d'un large éventail de choix allant du triangle de Pascal au binôme de Newton en passant par un grand nombre de formules plus ou moins célèbres, telle la formule de Vandermonde (voir [3] section 1.2.6 I).

On se propose ici de s'inscrire dans cette deuxième voie, en démontrant les deux formules ci-dessous,

2020 *Mathematics Subject Classification.* 05A10, 11C99.

Key words and phrases. binomial coefficients, continuant, Tchebychev's polynomials of second kind.

à l'aide d'une preuve qui se veut la moins calculatoire possible. Dans tout ce qui suit, on adoptera la convention usuelle suivante : pour tout $n \geq 0$, $k \geq 1$ et $0 \leq l < k$ on pose $\binom{n}{-k} = \binom{l}{k} = 0$. Notons qu'avec cette convention, le triangle de Pascal fonctionne pour les coefficients binomiaux de la forme $\binom{m}{0}$ et $\binom{m}{m}$, avec $m \geq 1$. Par ailleurs, si x est un réel, on note $E[x]$ la partie entière de x .

Théorème 1.1. *Pour tous entiers naturels n et $0 \leq l \leq n$, on dispose de l'égalité :*

$$\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} = \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}.$$

En réalité, la condition $l \leq n$ est inutile. Cependant, pour la lever, il faut donner un sens à $\binom{n-i}{i}$ lorsque $n-i < 0$. On pose donc, pour $n < 0$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} (-1)^k \binom{k-n-1}{k} & \text{si } k \geq 0; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette définition peut sembler étonnante de prime abord mais elle est justifiée par les égalités ci-dessous :

$$(-1)^k \binom{k-n-1}{k} = (-1)^k \frac{(k-n-1)!}{k!(-n-1)!} = (-1)^k \frac{(k-n-1) \dots (-n)}{k!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}.$$

Par ailleurs, avec cette convention, le triangle de Pascal fonctionne pour le coefficient binomial $\binom{0}{0}$. Le triangle de Pascal est donc valide pour tous les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ avec $0 \leq k \leq n$.

Muni de cette définition, on peut énoncer le résultat ci-dessous, qui fournit une jolie formule qui, à notre connaissance, est inédite :

Théorème 1.2. *Pour tous entiers naturels n et l , on dispose de l'égalité :*

$$\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} = \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}.$$

Cette égalité peut sembler assez curieuse de prime abord, du fait, d'une part, de l'absence de conditions sur n et l , et, d'autre part, de sa symétrie presque parfaite. En effet, en modifiant seulement, et de façon très légère, les valeurs apparaissant en bas des coefficients binomiaux, il y avait a priori peu de chance d'obtenir une égalité. Notons que cette intuition initiale peut se retrouver en considérant des sous-sommes de chaque côté de l'égalité, c'est-à-dire les sommes de la forme $\sum_{i \in I} \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1}$ et $\sum_{j \in J} \binom{n-j}{j-1} \binom{l+j}{2j}$ avec $I, J \subset \llbracket 1; l \rrbracket$, puisqu'en général aucune des sous-sommes de gauche n'est égale à une des sous-sommes de droite (à l'exception évidemment des sous-sommes égales 0 ou égales à la valeur commune des sommes initiales). On donne un exemple de ce phénomène dans la section 2.4.

2. PREUVE DE LA FORMULE

2.1. Le polynôme continuant. On va donner dans cette sous-partie quelques éléments qui nous seront utiles dans la suite.

On commence par définir un polynôme célèbre, lié à l'origine aux fractions continues (voir par exemple

[2] pour plus de détails). On pose $K_{-1} := 0$ et $K_0 := 1$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$. On note :

$$K_n(a_1, \dots, a_n) := \begin{vmatrix} a_1 & 1 & & & & \\ 1 & a_2 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & a_{n-1} & 1 \\ & & & & 1 & a_n \end{vmatrix}.$$

$K_n(a_1, \dots, a_n)$ est le continuant (ou continuant négatif) de a_1, \dots, a_n . Ici, on aura uniquement besoin de considérer le cas où tous les a_i sont égaux et on notera dans ce cas le continuant $K_n(a_1)$ au lieu de $K_n(a_1, \dots, a_1)$. Lorsque l'on se place dans ce cas, on obtient un polynôme d'une variable, à coefficients entiers, de degré n . En développant le déterminant suivant la première colonne, on obtient immédiatement, pour tout $n \geq 2$, l'égalité :

$$(\star) \quad K_n(X) = X K_{n-1}(X) - K_{n-2}(X).$$

Notons que cette dernière est toujours valide si $n = 1$.

Ces polynômes peuvent être utilisés pour exprimer les coefficients de certaines matrices que l'on va expliciter. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{C}$. On pose $M_n(x) := \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n$. On dispose de l'égalité classique ci-dessous :

$$\mathbf{Proposition 2.1.} \quad \text{Soient } n \in \mathbb{N}^* \text{ et } x \in \mathbb{C}. \text{ On a } M_n(x) = \begin{pmatrix} K_n(x) & -K_{n-1}(x) \\ K_{n-1}(x) & -K_{n-2}(x) \end{pmatrix}.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n . Si $n = 1$ le résultat est immédiat. Supposons qu'il existe un entier $n \geq 1$ tel que la formule est vraie au rang n . On a :

$$\begin{aligned} M_{n+1}(x) &= M_n(x) \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} K_n(x) & -K_{n-1}(x) \\ K_{n-1}(x) & -K_{n-2}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= \begin{pmatrix} xK_n(x) - K_{n-1}(x) & -K_n(x) \\ xK_{n-1}(x) - K_{n-2}(x) & -K_{n-1}(x) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} K_{n+1}(x) & -K_n(x) \\ K_n(x) & -K_{n-1}(x) \end{pmatrix} \quad (\text{égalité } (\star)). \end{aligned}$$

□

À l'instar des polynômes $K_n(x)$, les matrices $M_n(x)$ sont également des cas particuliers. On peut, bien entendu, considérer les matrices plus générales ci-dessous :

$$M_n(a_1, \dots, a_n) := \begin{pmatrix} a_n & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_n(a_1, \dots, a_n) & -K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) \\ K_{n-1}(a_1, \dots, a_n) & -K_{n-2}(a_2, \dots, a_{n-1}) \end{pmatrix}.$$

Ces matrices ont de nombreuses applications. On peut par exemple montrer que, pour tout A dans $SL_2(\mathbb{Z})$, il existe des entiers naturels non nuls n, a_1, \dots, a_n tels que $A = M_n(a_1, \dots, a_n)$. Cette écriture n'étant pas unique, on est amené à chercher les différentes écritures d'une matrice donnée ainsi que le nombre de telles écritures de taille fixée (voir [5, 6, 7]).

On va maintenant chercher une expression sous forme de somme de $K_n(X)$. Pour obtenir celle-ci, on peut utiliser les polynômes de Tchebychev de seconde espèce. Ces derniers sont une famille (U_n)

de polynômes de $\mathbb{Z}[X]$ vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+2}(X) = 2XU_{n+1}(X) - U_n(X)$, $U_0(X) = 1$ et $U_1(X) = 2X$. En utilisant l'égalité (\star) on constate, que $K_n(2X)$ vérifie ces conditions. Par conséquent, on a, pour tout $n \geq 0$, $K_n(X) = U_n\left(\frac{X}{2}\right)$. En utilisant l'expression classique des polynômes U_n , on obtient l'expression de $K_n(X)$ contenue dans la proposition ci-dessous. Cela dit, ici, on souhaite avoir une preuve complète du théorème 1.1. Aussi, on fournit une preuve détaillée de l'égalité recherchée.

Proposition 2.2. *Soit $n \geq 0$, $K_n(X) = \sum_{k=0}^{E[\frac{n}{2}]} (-1)^k \binom{n-k}{k} X^{n-2k}$.*

Démonstration. Cela se prouve par récurrence sur n . En effet, la formule est vraie pour $n = 0$ et pour $n = 1$. Supposons qu'il existe un entier positif n tel que la formule est vraie pour n et $n - 1$. On suppose n pair. En utilisant (\star) , on obtient :

$$\begin{aligned}
K_{n+1}(X) &= XK_n(X) - K_{n-1}(X) \\
&= \sum_{k=0}^{E[\frac{n}{2}]} (-1)^k \binom{n-k}{k} X^{n+1-2k} - \sum_{k=0}^{E[\frac{n-1}{2}]} (-1)^k \binom{n-1-k}{k} X^{n-1-2k} \\
&= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n-k}{k} X^{n+1-2k} - \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} (-1)^k \binom{n-1-k}{k} X^{n-1-2k} \quad (\text{car } n \text{ est pair}) \\
&= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n-k}{k} X^{n+1-2k} - \sum_{l=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^{l-1} \binom{n-l}{l-1} X^{n+1-2l} \\
&= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n-k}{k} X^{n+1-2k} + \sum_{l=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^l \binom{n-l}{l-1} X^{n+1-2l} \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \left(\binom{n-k}{k} + \binom{n-k}{k-1} \right) X^{n+1-2k} \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n+1-k}{k} X^{n+1-2k} \quad (\text{triangle de Pascal}) \\
&= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n+1-k}{k} X^{n+1-2k}.
\end{aligned}$$

On procède de façon analogue si n est impair. Cela prouve la formule par récurrence. \square

2.2. Preuve du premier théorème. On va maintenant prouver l'égalité annoncée dans l'introduction.

Démonstration du théorème 1.1. Si $l = 0$ alors les deux sommes ne contiennent chacune qu'un seul terme valant 0. Si $n = 0$ alors $l = 0$ et l'égalité est vérifiée. On suppose maintenant que $n, l \geq 1$. On distingue deux cas.

i) On suppose que $2l + 1 \leq n$, c'est-à-dire $1 \leq l \leq \frac{n-1}{2}$. On pose $m := \min\left(E\left[\frac{n}{2}\right], E\left[\frac{2l-1}{2}\right]\right)$ et $r := \min\left(E\left[\frac{n-1}{2}\right], l\right)$. On a $m = l - 1$ et $r = l$. Par la proposition 2.1, on a les deux égalités ci-dessous :

$$\begin{aligned}
M &:= M_n(X)[M_{2l+1}(X)]^{-1} \\
&= M_{n-2l-1}(X) \\
&= \begin{pmatrix} K_{n-2l-1}(X) & -K_{n-2l-2}(X) \\ K_{n-2l-2}(X) & -K_{n-2l-3}(X) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M &= M_n(X)[M_{2l+1}(X)]^{-1} \\
&= \begin{pmatrix} K_n(X) & -K_{n-1}(X) \\ K_{n-1}(X) & -K_{n-2}(X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -K_{2l-1}(X) & K_{2l}(X) \\ -K_{2l}(X) & K_{2l+1}(X) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -K_n(X)K_{2l-1}(X) + K_{n-1}(X)K_{2l}(X) & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Par conséquent, on a $K_{n-2l-1}(X) = -K_n(X)K_{2l-1}(X) + K_{n-1}(X)K_{2l}(X)$.

Comme $n - 2l - 1 \leq n$, $K_{n-2l-1}(X)$ n'a pas de terme de degré $n + 1$. Ainsi, le coefficient de degré $n + 1$ de $K_n(X)K_{2l-1}(X)$, que l'on note u , est égal au coefficient de degré $n + 1$ de $K_{n-1}(X)K_{2l}(X)$, que l'on note v .

L'entier u est la somme des produits du coefficient de degré $n - 2i$ de $K_n(X)$ et du coefficient de $K_{2l-1}(X)$ de degré $2i + 1$, pour tout $0 \leq i \leq m$. Par la proposition 2.2, on a :

$$\begin{aligned}
u &= \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n-i}{i} (-1)^{l-i-1} \binom{2l-1-(l-i-1)}{l-i-1} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^{l-1} \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{l+i-(l-i-1)} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^{l-1} \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1}.
\end{aligned}$$

L'entier v est la somme des produits du coefficient de degré $n - 1 - 2i$ de $K_{n-1}(X)$ et du coefficient de $K_{2l}(X)$ de degré $2i + 2$, pour tout $0 \leq i \leq \min(r, l - 1)$. Par la proposition 2.2, on a :

$$\begin{aligned}
v &= \sum_{i=0}^{\min(r, l-1)} (-1)^i \binom{n-1-i}{i} (-1)^{l-i-1} \binom{2l-(l-i-1)}{l-i-1} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^{l-1} \binom{n-(i+1)}{i} \binom{l+(i+1)}{l+i+1-(l-i-1)} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^{l-1} \binom{n-(i+1)}{i} \binom{l+(i+1)}{2(i+1)} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{j=1}^l \binom{n-j}{j-1} \binom{l+j}{2j} \\
&= (-1)^{l+1} \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}.
\end{aligned}$$

Comme $u = v$, on a $(-1)^{l+1}u = (-1)^{l+1}v$ et donc $\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} = \sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}$.

ii) On suppose que $2l + 1 > n$, c'est-à-dire $\frac{n}{2} \leq l \leq n$. On reprend la matrice $M := M_n(X)[M_{2l+1}(X)]^{-1}$.

On dispose de l'égalité $M = M_{2l+1-n}(X)^{-1} = \begin{pmatrix} -K_{2l-n-1}(X) & K_{2l-n}(X) \\ -K_{2l-n}(X) & K_{2l+1-n}(X) \end{pmatrix}$. On a donc :

$$-K_{2l-n-1}(X) = -K_n(X)K_{2l-1}(X) + K_{n-1}(X)K_{2l}(X).$$

$-K_{2l-n-1}(X)$ est un polynôme de degré $2l - n - 1$. Or, comme $l \leq n$, on a $2l - n - 1 \leq n - 1 < n + 1$ et donc $K_{2l-n-1}(X)$ n'a pas de terme de degré $n + 1$. On peut donc reprendre ce qui a été fait en i), en modifiant les valeurs de m et de r . Pour obtenir la formule souhaitée, il ne reste plus qu'à rajouter des termes nuls à chacune des sommes. □

2.3. Preuve de la formule générale. La formule du théorème 1.1 est sympathique et sa preuve nécessite peu de calculs. Cependant, pour que notre égalité puisse prendre sa forme optimale, on doit lever la condition portant sur l . Malheureusement, on ne peut pas accomplir cette tâche en se reposant exclusivement sur le polynôme continuant. En effet, on pourrait définir une fraction rationnelle de la forme $\sum_{i=0}^l (-1)^i \binom{n-i}{i} X^{n-2i}$ mais celle-ci n'est a priori relié à aucune matrice. On est donc contraint d'adopter une approche plus calculatoire. Pour mener à bien celle-ci, on va prouver plusieurs petits résultats intermédiaires qui, une fois regroupés, nous donneront la formule souhaitée.

Lemme 2.3. *Soient $l > n$ deux entiers naturels. On dispose de l'égalité :*

$$\sum_{i=0}^n \left[-\binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i} \right] = (-1)^{n+1} \binom{l}{n+1}.$$

Démonstration. Soient $l > n$ deux entiers naturels. On a $E \left[\frac{n}{2} \right] \leq E \left[\frac{n-1}{2} \right] + 1$. On pose $\tilde{m} := E \left[\frac{n-1}{2} \right] + 1$. On utilise, comme précédemment, la matrice $M := M_n(X)[M_{2l+1}(X)]^{-1}$. On dispose de l'égalité :

$$M = M_{2l+1-n}(X)^{-1} = \begin{pmatrix} -K_{2l-n-1}(X) & K_{2l-n}(X) \\ -K_{2l-n}(X) & K_{2l+1-n}(X) \end{pmatrix}.$$

On a donc $-K_{2l-n-1}(X) = -K_n(X)K_{2l-1}(X) + K_{n-1}(X)K_{2l}(X)$. Le coefficient de degré $n + 1$ du polynôme de droite est $(-1)^{l+1} \sum_{i=0}^{\tilde{m}} \left[-\binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i} \right]$. En rajoutant des termes nuls, celui-ci devient :

$$(-1)^{l+1} \sum_{i=0}^n \left[-\binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i} \right].$$

Par ailleurs, le coefficient de degré $n + 1$ de $-K_{2l-n-1}(X)$ est $(-1)^{l-n} \binom{l}{l-n-1} = (-1)^{l+1} \left[(-1)^{n+1} \binom{l}{n+1} \right]$. On a donc le résultat souhaité. □

On va utiliser dans tout ce qui va suivre les notations détaillées ci-dessous. Soient n un entier relatif et k un entier naturel non nul. On pose :

- $u_{k,n} := (-1)^n \binom{n+k}{n+1}$;
- $v_{k,n} := \sum_{i=n+1}^{n+k} \left[-\binom{n-i}{i} \binom{n+k+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+i}{2i} \right]$.

Pour démontrer l'égalité du théorème 1.2, on doit donc montrer que, pour tout $n \geq 0$ et $k \geq 1$, $u_{k,n} = v_{k,n}$. Cela ne semble pas évident de prime abord. Cependant, ici le membre de gauche a une forme particulièrement simple. On peut donc se concentrer d'abord sur celui-ci. Grâce au triangle de Pascal, on obtient immédiatement la formule de récurrence $u_{k+1,n+1} = u_{k,n+1} - u_{k+1,n}$, à laquelle on adjoint les conditions initiales $u_{k,0} = k$ pour tout $k \geq 1$ et $u_{1,n} = (-1)^n$ pour tout $n \geq 0$. Si on montre que la suite v vérifie les mêmes conditions, on aura prouvé l'égalité recherchée. C'est donc à cette tâche que l'on va maintenant s'atteler.

L'une des propriétés les plus utiles lorsque l'on considère des coefficients binomiaux est le triangle de Pascal. Cependant, cette relation n'est valable que pour les coefficients binomiaux classiques. On va en donner ici un analogue pour leurs équivalents négatifs.

Lemme 2.4 (« Triangle de Pascal négatif »). *Soient $n < 0$ et $i \geq 1$. L'égalité suivante est vérifiée :*

$$\binom{n}{i} = \binom{n+1}{i} - \binom{n}{i-1}.$$

Démonstration. Par le triangle de Pascal, on a :

$$\begin{aligned} \binom{n}{i} &= (-1)^i \binom{i-n-1}{i} \\ &= (-1)^i \binom{i-(n+1)-1}{i} + (-1)^i \binom{i-n-2}{i-1} \\ &= \binom{n+1}{i} - (-1)^{i-1} \binom{(i-1)-n-1}{i-1} \\ &= \binom{n+1}{i} - \binom{n}{i-1}. \end{aligned}$$

□

Lemme 2.5. *Soient $n \geq 0$ et $k \geq 1$. On a $v_{k+1,n+1} = v_{k,n+1} - v_{k+1,n}$.*

Démonstration. Avec le triangle de Pascal, on a les égalités ci-dessous :

$$\begin{aligned} v_{k+1,n+1} &= \sum_{i=n+2}^{n+k+2} -\binom{n+1-i}{i} \left(\binom{n+k+1+i}{2i+1} + \binom{n+k+1+i}{2i} \right) \\ &\quad + \binom{n+1-i}{i-1} \left(\binom{n+k+1+i}{2i} + \binom{n+k+1+i}{2i-1} \right) \\ &= \binom{-k-1}{n+k+1} + \sum_{i=n+2}^{n+k+1} -\binom{n+1-i}{i} \left(\binom{n+k+1+i}{2i+1} + \binom{n+k+1+i}{2i} \right) \\ &\quad + \binom{n+1-i}{i-1} \left(\binom{n+k+1+i}{2i} + \binom{n+k+1+i}{2i-1} \right) \\ &= \binom{-k-1}{n+k+1} + \sum_{i=n+2}^{n+k+1} \left[-\binom{n+1-i}{i} \binom{n+k+1+i}{2i+1} + \binom{n+1-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i} \right] \\ &\quad + \sum_{i=n+2}^{n+k+1} \left[-\binom{n+1-i}{i} \binom{n+k+1+i}{2i} + \binom{n+1-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i-1} \right] \\ &= \binom{-k-1}{n+k+1} + v_{k,n+1} + \underbrace{\sum_{i=n+2}^{n+k+1} -\binom{n+1-i}{i} \binom{n+k+1+i}{2i}}_{\alpha} + \underbrace{\sum_{i=n+2}^{n+k+1} \binom{n+1-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i-1}}_{\beta}. \end{aligned}$$

En posant $j := i - 1$ et en utilisant le triangle de Pascal, on obtient :

$$\begin{aligned}\beta &= \sum_{j=n+1}^{n+k} \binom{n-j}{j} \binom{n+k+j+2}{2j+1} \\ &= \binom{-1}{n+1} \binom{2n+k+3}{2n+3} + \sum_{j=n+2}^{n+k} \binom{n-j}{j} \binom{n+k+j+1}{2j+1} + \sum_{j=n+2}^{n+k} \binom{n-j}{j} \binom{n+k+j+1}{2j}.\end{aligned}$$

En utilisant le triangle de Pascal négatif, on a :

$$\alpha = -\binom{-k}{n+k+1} - \sum_{i=n+2}^{n+k} \binom{n-i}{i} \binom{n+k+1+i}{2i} - \sum_{i=n+2}^{n+k} \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i}.$$

En utilisant une nouvelle fois le triangle de Pascal négatif, on obtient :

$$\binom{-k-1}{n+k+1} = \binom{-k}{n+k+1} - \binom{-k-1}{n+k}.$$

Par conséquent, on a, en posant $\gamma := v_{k+1,n+1} - v_{k,n+1}$ et en utilisant que $\binom{-1}{n+1} = -\binom{-1}{n}$:

$$\begin{aligned}\gamma &= \binom{-1}{n+1} \binom{2n+k+3}{2n+3} - \binom{-k-1}{n+k} + \sum_{i=n+2}^{n+k} \binom{n-i}{i} \binom{n+k+i+1}{2i+1} - \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i} \\ &= \binom{-1}{n+1} \left(\binom{2n+k+2}{2n+3} + \binom{2n+k+2}{2n+2} \right) + \sum_{i=n+2}^{n+k+1} \binom{n-i}{i} \binom{n+k+i+1}{2i+1} - \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i} \\ &= \sum_{i=n+1}^{n+k+1} \binom{n-i}{i} \binom{n+k+i+1}{2i+1} - \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i} \\ &= -v_{k+1,n}.\end{aligned}$$

□

Lemme 2.6. Soit $k \geq 1$. On a $v_{k+1,0} = 1 + v_{k,0} - v_{k+1,-1}$.

Démonstration. La preuve utilise globalement les mêmes éléments que la précédente. Aussi, on va passer certains détails. Avec le triangle de Pascal, on a :

$$\begin{aligned}v_{k+1,0} &= \sum_{i=1}^{k+1} \left[-\binom{-i}{i} \binom{k+1+i}{2i+1} + \binom{-i}{i-1} \binom{k+1+i}{2i} \right] \\ &= \binom{-k-1}{k} + v_{k,0} + \underbrace{\sum_{i=1}^k -\binom{-i}{i} \binom{k+i}{2i}}_{\alpha'} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \binom{-i}{i-1} \binom{k+i}{2i-1}}_{\beta'}.\end{aligned}$$

$$\beta' = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{-1-j}{j} \binom{k+j+1}{2j+1} = (k+1) + \sum_{j=1}^{k-1} \binom{-1-j}{j} \binom{k+j}{2j+1} + \sum_{j=1}^{k-1} \binom{-1-j}{j} \binom{k+j}{2j}.$$

$$\alpha' = -\binom{-k}{k} - \sum_{i=1}^{k-1} \binom{-1-i}{i} \binom{k+i}{2i} - \sum_{i=1}^{k-1} \binom{-1-i}{i-1} \binom{k+i}{2i}.$$

Par conséquent, on obtient :

$$\begin{aligned}
v_{k+1,0} &= \binom{-k-1}{k} + v_{k,0} + (k+1) - \binom{-k}{k} + \sum_{i=1}^{k-1} -\binom{-1-i}{i-1} \binom{k+i}{2i} + \binom{-1-i}{i} \binom{k+i}{2i+1} \\
&= 1 + v_{k,0} - \binom{-k-1}{k-1} + \sum_{i=0}^{k-1} -\binom{-1-i}{i-1} \binom{k+i}{2i} + \binom{-1-i}{i} \binom{k+i}{2i+1} \\
&= 1 + v_{k,0} - v_{k+1,-1}.
\end{aligned}$$

□

Lemme 2.7. Soient $k \geq 1$ et $n \leq -1$. On a $v_{k+1,n} = v_{k,n} - v_{k+1,n-1}$.

Démonstration. On distingue trois cas. Si $n \leq -k-2$ alors $v_{k+1,n} = v_{k,n} = v_{k+1,n-1} = 0$ car tous les termes de ces sommes sont tous multiples d'un coefficient binomial dont l'entier inférieur est négatif. Si $n = -k$ ou $n = -k-1$ alors on a, par un calcul direct, $v_{k+1,n} = v_{k,n} = v_{k+1,n-1} = 0$. On suppose maintenant que $-k+1 \leq n \leq -1$. En particulier, on a $n+k \geq 1$. La preuve utilise, là encore, des éléments analogues à ce qui a déjà été fait.

$$\begin{aligned}
v_{k+1,n} &= \sum_{i=0}^{n+k+1} \left[-\binom{n-i}{i} \binom{n+k+1+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+1+i}{2i} \right] \\
&= \binom{-k-1}{n+k} + v_{k,n} + \underbrace{\sum_{i=0}^{n+k} -\binom{n-i}{i} \binom{n+k+i}{2i}}_{\alpha''} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n+k} \binom{n-i}{i-1} \binom{n+k+i}{2i-1}}_{\beta''}.
\end{aligned}$$

$$\beta'' = \sum_{j=0}^{n+k-1} \binom{n-j-1}{j} \binom{n+k+j+1}{2j+1} = \sum_{j=0}^{n+k-1} \binom{n-1-j}{j} \binom{n+k+j}{2j+1} + \sum_{j=0}^{n+k-1} \binom{n-1-j}{j} \binom{n+k+j}{2j}.$$

$$\alpha'' = -\binom{-k}{n+k} - \sum_{i=0}^{n+k-1} \binom{n-i-1}{i} \binom{n+k+i}{2i} - \sum_{i=0}^{n+k-1} \binom{n-i-1}{i-1} \binom{n+k+i}{2i}.$$

Par conséquent, on a :

$$\begin{aligned}
v_{k+1,n} &= v_{k,n} + \binom{-k-1}{n+k} - \binom{-k}{n+k} + \sum_{i=0}^{n+k-1} \binom{n-i-1}{i} \binom{n+k+i}{2i+1} - \binom{n-i-1}{i-1} \binom{n+k+i}{2i} \\
&= -\binom{-k-1}{n+k-1} + v_{k,n} + \sum_{i=n}^{n+k-1} \binom{n-i-1}{i} \binom{n+k+i}{2i+1} - \binom{n-i-1}{i-1} \binom{n+k+i}{2i} \\
&= v_{k,n} - v_{k+1,n-1}.
\end{aligned}$$

□

Lemme 2.8. Soient $n \geq 0$ et $k \geq 1$. On a $v_{1,n} = (-1)^n$ et $v_{k,0} = k$.

Démonstration. On considère séparément chacune des deux valeurs.

$$\circ \text{ On a } v_{1,n} = -\binom{-1}{n+1} \binom{2n+2}{2n+3} + \binom{-1}{n} \binom{2n+2}{2n+2} = \binom{-1}{n} = (-1)^n.$$

- Montrons par récurrence sur k que, pour tout $h \leq -1$, $v_{k,h} = 0$. Pour tout $h \leq -2$, $v_{1,h} = 0$ car les termes de la somme sont tous multiples d'un coefficient binomial dont l'entier inférieur est négatif. Par ailleurs, $v_{1,-1} = 0$. On suppose qu'il existe un $k \geq 1$ tel que, pour tout $h \leq -1$, $v_{k,h} = 0$. Soit $h \leq -1$. Si $h \leq -k - 2$ alors $v_{k+1,h} = 0$, car les termes de la somme sont tous multiples d'un coefficient binomial dont l'entier inférieur est négatif. Supposons que $h \geq -k - 1$. Par le lemme 2.7, on dispose de l'égalité $v_{k+1,-k-1} = v_{k,-k-1} - v_{k+1,-k-2}$. Or, $v_{k,-k-1} = 0$, par hypothèse de récurrence, et $v_{k+1,-k-2} = 0$. Donc, $v_{k+1,-k-1} = 0$. Par le lemme 2.7, $v_{k+1,-k} = v_{k,-k} - v_{k+1,-k-1} = 0$. De proche en proche, on obtient $v_{k,h} = 0$.

Ainsi, par le lemme 2.6, $v_{k+1,0} = 1 + v_{k,0}$. Montrons par récurrence que, pour tout $m \geq 1$, $v_{m,0} = m$. Si $m = 1$, $v_{1,0} = (-1)^0 = 1$. Supposons qu'il existe un entier $m \geq 1$ tel que $v_{m,0} = m$. On a $v_{m+1,0} = 1 + v_{m,0} = m + 1$. Par récurrence, le résultat est démontré. \square

On peut maintenant effectuer la preuve de notre formule.

Démonstration du théorème 1.2. Soient n et l deux entiers naturels. Si $0 \leq l \leq n$ alors, par le théorème 1.1, la formule est vraie. On suppose maintenant que $l > n$ et on écrit $l = n + k$. On pose, pour $0 \leq a \leq b \leq n + k$:

$$S_{a,b} = \sum_{i=a}^b \left[-\binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1} + \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i} \right].$$

On a $S_{0,n+k} = S_{0,n} + S_{n+1,n+k}$.

Par le lemme 2.3, on a $S_{0,n} = (-1)^{n+1} \binom{n+k}{n+1}$. Par les lemmes 2.5 et 2.8, la suite $(S_{n+1,n+k})_{n,k}$ vérifie la même relation de récurrence, avec les mêmes conditions initiales, que la suite $\left((-1)^n \binom{n+k}{n+1} \right)_{n,k}$.

Donc, $S_{n+1,n+k} = (-1)^n \binom{n+k}{n+1}$. Par conséquent, on a :

$$-\sum_{i=0}^{n+k} \binom{n-i}{i} \binom{n+k+i}{2i+1} + \sum_{i=0}^{n+k} \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i} = (-1)^n \binom{n+k}{n+1} (1-1) = 0.$$

\square

2.4. Valeurs numériques. On donne dans le tableau ci-dessous la valeur commune de $\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1}$ et $\sum_{i=0}^l \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}$ pour différentes valeurs de n et l .

$l \backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	7	11	16	22	29	37	46
4	6	13	24	40	62	91	128	174
5	9	22	46	86	148	239	367	541
6	12	34	80	166	314	553	920	1461
7	16	50	130	296	610	1163	2083	3544
8	20	70	200	496	1106	2269	4352	7896

On pose $n := 7$ et $l := 4$. Pour tout $I \subset \{0, 1, 2, 3, 4\}$, on définit les sommes $u_I := \sum_{i \in I} \binom{n-i}{i} \binom{l+i}{2i+1}$ et $v_I := \sum_{i \in I} \binom{n-i}{i-1} \binom{l+i}{2i}$. On constate, en regardant dans les tableaux ci-dessous, que $u_I = v_I$ si et seulement si $u_I = u_{\{0,1,2,3,4\}}$ ou $u_I = 0$.

I	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{4\}$	$\{0, 1\}$	$\{0, 2\}$	$\{0, 3\}$	$\{0, 4\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 3\}$	$\{2, 4\}$
u_I	4	60	60	4	0	64	64	8	4	120	64	60	64	60
v_I	0	10	75	42	1	10	75	42	1	85	52	11	117	76

I	$\{3, 4\}$	$\{0, 1, 2\}$	$\{0, 1, 3\}$	$\{0, 1, 4\}$	$\{0, 2, 3\}$	$\{0, 2, 4\}$	$\{0, 3, 4\}$	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 4\}$	$\{1, 3, 4\}$
u_I	4	124	68	64	68	64	8	124	120	64
v_I	43	85	52	11	117	76	43	127	86	53

I	$\{2, 3, 4\}$	$\{0, 1, 2, 3\}$	$\{0, 1, 2, 4\}$	$\{0, 1, 3, 4\}$	$\{0, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2, 3, 4\}$	$\{0, 1, 2, 3, 4\}$
u_I	64	128	124	68	68	124	128
v_I	118	127	86	53	118	128	128

RÉFÉRENCES

[1] M. Aigner, G. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, Second edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, 2001.

[2] C. Conley, V. Ovsienko, *Rotundus : triangulations, Chebyshev polynomials, and Pfaffians*, The Mathematical Intelligencer, Vol. 40 no. 3, (2018), pp 45-50.

[3] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming : Volume 1 : Fundamental Algorithms (3rd ed.)*, Addison-Wesley Professional, 1997.

[4] É. Lucas, *Théorie des Fonctions Numériques Simplement Périodiques*, American Journal of Mathematics, Vol. 1 no. 3, (1878), pp 197-240.

[5] F. Mabilat, *Quelques éléments de combinatoire des matrices de $SL(2, \mathbb{Z})$* , Bulletin des Sciences Mathématiques, Vol. 167, Article 102958, (2021), <https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2021.102958>.

[6] F. Mabilat, *Éléments de comptage sur les générateurs du groupe modulaire et les λ -quiddités*, (2025), arXiv :2502.01328.

[7] V. Ovsienko, *Partitions of unity in $SL(2, \mathbb{Z})$, negative continued fractions, and dissections of polygons*, Research in the Mathematical Sciences, Vol. 5 no. 2, (2018), Article 21, 25 pp.

Courriel: flavien.mabilat@univ-reims.fr